

EXPERIÊNCIA NO PIBID COM TURMAS DE REFORÇO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

Esther Gomes Camargo^{1a}; Rute Barbosa de Souza^{1b}; Lucyjane de Almeida Silva^{1c}; Kamila Rodrigues Coelho^{1d}

¹ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil

Área: Física/ Graduação

Neste trabalho apresentamos um relato das experiências vivenciadas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Durante o primeiro semestre de 2025 realizamos diversas atividades em uma escola da rede estadual, localizada na região central de Jataí – GO, com alunos do 6º e do 9º ano do Ensino Fundamental. As principais atividades desenvolvidas foram o apoio aos professores em sala de aula e a monitoria de reforço escolar. Durante o apoio em sala, acompanhamos as turmas auxiliando os alunos na resolução das atividades propostas pelo professor, tirando dúvidas e incentivando a participação. Já nas monitorias, que ocorreram semanalmente no contraturno, trabalhamos com conteúdos matemáticos selecionados de acordo com as dificuldades apresentadas pelos alunos, utilizando listas de exercícios e jogos pedagógicos. Esse contato mais próximo com os alunos permitiu identificar as dificuldades, promover a aprendizagem de forma mais leve e colaborativa, além de criar um ambiente de troca de conhecimentos, escuta e acolhimento. Além disso, considerando a metodologia dos professores e os conhecimentos prévios dos alunos, contribuimos com estratégias para resolução de atividades. A experiência tem sido muito importante, tanto para os alunos quanto para nós bolsistas do PIBID. Este Programa tem nos proporcionado uma oportunidade de estar em sala de aula em contato com os alunos e professores e, com isso, estamos nos sentindo cada vez mais confiantes, desenvolvendo nossa prática docente e aprendendo a lidar melhor com diferentes situações em sala. As monitorias se tornaram um espaço de ensino e aprendizagem, onde os alunos têm a liberdade para perguntar e questionar, tirando suas dúvidas em relação ao conteúdo envolvido e compreendendo melhor os conceitos. Ainda, as atividades são desenvolvidas de forma mais lúdica e descontraída promovendo a apreensão dos conhecimentos.

Palavras-chave: Ensino de matemática; Monitoria de reforço; Práticas pedagógicas; Programa PIBID; Experiência docente inicial.

a: esther.camargo@discente.ufj.edu.br
b: rute.souza@discente.ufj.edu.br
c: lucyjane.silva@ufj.edu.br
d: kamila_coelho@ufj.edu.br